

PROFILUL SOCIO-DEMOGRAFIC AL PERSOANELOR CU ACCIDENT VASCULAR CEREBRAL. STUDIU CLINICO-SOCIOLOGIC

DOI: 10.5281/zenodo.3873061
CZU: 616.831-084

Doctor, conferențiar universitar Aurelia GLAVAN
ORCID iD: 0000-0002-2549-5367
Universitatea de Stat din Tiraspol

THE SOCIO-DEMOGRAPHIC PROFILE OF PEOPLE WITH STROKE. CLINICAL-SOCIOLOGICAL STUDY

Abstract. Stroke is a major medical and social problem, prevention being the most effective method of controlling it. This clinical-sociological study reflects an approach based on the hygienic diagnosis of its risk factors and serves as foundation for the development of risk prevention measures and reducing the incidence of the disease.

Keywords: stroke, risk factors, prevention, sanogenic behaviors.

Rezumat. Accidentul vascular cerebral este o problemă medico-socială majoră, metoda cea mai eficientă de combatere a acestuia fiind prevenirea. Prezentul studiu clinico-sociologic reflectă o abordare bazată pe diagnosticul igienic al factorilor de risc, servind drept fundament pentru dezvoltarea măsurilor de prevenție a riscurilor de îmbolnăvire și la scăderea incidenței.

Cuvinte-cheie: accidentul vascular cerebral, factori de risc, prevenție, comportamente sanogenice.

Introducere

Accidentul vascular cerebral (AVC) este o problemă medico-socială majoră, cauzând anual moartea a peste 5 milioane de oameni și constituind principala cauză de handicap la adulți, astfel impunând cheltuieli socioeconomice enorme. În structura morbidității generale în Republica Moldova, AVC ocupă locul trei după cardiopatia ischemică și tumori, cu o medie de 201,2 cazuri la 100 000 de locuitori, cele mai mari valori fiind caracteristice pentru zonele de nord și sud ale republicii [5]. Pentru elaborarea direcțiilor și măsurilor de diminuare a morbidității și mortalității prin AVC, este necesară o abordare complexă, bazată pe diagnosticul igienic al factorilor de risc prioritari specifici pentru diferite zone și grupe de populație [13].

Cercetarea sănătății populației este o componentă importantă a cadrului informațional necesar pentru identificarea factorilor ce au un impact asupra stării de sănătate a populației, identificarea comportamentelor cu efecte negative asupra stării de sănătate [2].

Din cauza frecvenței ridicate, a gravității și a costurilor medico-sociale, AVC constituie o prioritate în asigurarea sănătății publice. Metoda cea

mai eficientă de combatere a accidentelor vasculare cerebrale este prevenirea acestora. Odată ce acestea s-au produs, ansamblul de metode terapeutice eficiente este relativ limitat. Deși, în ultimele decenii, se atestă o ameliorare considerabilă a prognosticului vital și funcțional, dacă pacientul este tratat inițial într-o unitate neurovasculară specializată (*stroke-unit*) și ulterior este preluat de serviciile de reabilitare. În ultimele două decenii, studiile epidemiologice și terapeutice, consacrate prevenției accidentelor vasculare cerebrale, au devenit tot mai numeroase și au indicat existența anumitor măsuri eficiente de prevenire, care pot fi grupate schematic în două categorii:

1) depistarea și tratamentul factorilor care favorizează producerea accidentelor vasculare (*factorii de risc*);

2) implementarea unor factori care scad frecvența acestora (*factori protectori*).

În acest scop, ne-am propus să analizăm principalii factori de risc controlabili ai producerii accidentelor vasculare cerebrale, patologii extrem de răspândite, ce prezintă costuri economico-sociale ridicate. Acești factori de risc sunt reprezentați, preponderent, de hipertensiunea arterială, fumat,

consumul de alcool, hipercolesterolemie și diabetul zaharat și pot fi suprimați prin tratament și schimbarea regimului de viață și al celui alimentar.

Acest studiu ne oferă posibilitatea evidențierii legăturii dintre starea de sănătate a populației și anumiți factori demografici (sex, vârstă etc.), identificând principalii factori nocivi în declanșarea de accidente vasculare cerebrale. Informația colectată în cadrul cercetării permite realizarea unor analize asupra situației socioeconomice a persoanei, precum și ale impactului varia programelor de reabilitare în domeniul comportamentelor sanogenice ale populației. Informația colectată în cadrul acestei cercetări este menită să completeze profilul sociodemografic al persoanelor post-AVC. Ulterior, studiul va servi drept fundament pentru dezvoltarea anumitor măsuri de prevenție a riscurilor de îmbolnăvire cu AVC și la scăderea incidenței maladiilor cerebrovasculare.

Studiu clinico-sociologic pentru identificarea factorilor de risc și de prevenție a accidentelor vasculare cerebrale

Scopul central ține de identificarea comportamentelor nesănogenice cu efecte asupra stării de sănătate a populației, legate de accidentul vascular cerebral (AVC).

Obiectivele esențiale ale studiului au fost:

- evaluarea istoricului medical de hipertensiune arterială, diabet zaharat, hipercolesterolemie la subiecții studiați;
- descrierea caracteristicilor vizând activitatea fizică desfășurată;
- descrierea particularităților dietei populației studiate;
- evaluarea consumului de alcool al persoanelor vizate;
- evaluarea consumului de tutun în rândul subiecților de studiu.

Metoda de cercetare utilizată a fost analiza documentației medicale (acumularea datelor de interes din fișele medicale ale pacienților tratați în secțiile neurovasculare ale Institutului de Medicină Urgentă (IMU) din Chișinău), ancheta sociologică, realizată prin intermediul chestionarului.

Eșantionarea. Pentru studiu, au fost selectate persoane cu AVC constat, internate în cadrul IMU, în anii 2018-2019, cu vârste cuprinse între

18-70 de ani, recrutate dintre pacienții Clinicii *Neurologie, Boli Cerebrovasculare* a instituției în cauză. Pentru efectuarea cercetării, am obținut *Consimțământul informat* al fiecărei persoane. Studiul s-a desfășurat cu aprobarea *Comisiei de Etică* a IMU. Populația-țintă a fost reprezentată de persoane cu vârste cuprinse între 57 și 62+ ani, care au suportat un AVC și urmau tratamente în secțiile de *stroke* specializate, cu o situație cognitivă relativ satisfăcătoare.

Eșantionul a fost format din 600 de subiecți. Procedura de eșantionare a fost de tip probabilist la nivelul fiecărui strat pentru: grupa de vârstă, de gen, de mediu de rezidență. Marja de eroare a eșantionului a constituit $\pm 3\%$ la un interval de încredere de 95%.

Instrumentul de cercetare folosit pentru colectarea datelor cantitative a fost un chestionar, elaborat de către echipa de cercetare.

Metodologia de lucru

După completarea *Consimțământului informat*, a urmat aplicarea unui chestionar, elaborat pentru pacienții cu AVC. Chestionarul a inclus, preponderent, întrebări închise, pe baza a 5 teme de interes ce vizează anumite aspecte ale stării de sănătate (istoricul medical de hipertensiune arterială, activitatea fizică, dieta, consumul de alcool și tutun). Colectarea datelor s-a mai realizat și prin analiza fișelor medicale ale pacienților internați în perioada 1 ianuarie 2018 – 31 decembrie 2019. Chestionarele au avut durate medii de aplicare (între 15 și 30 de minute), în dependență de statusul cognitiv al bolnavului cu AVC. Ulterior, datele obținute în urma evaluării au fost analizate statistic. În continuare, prezentăm unele dintre rezultatele cercetării.

Descrierea grupului de studiu, conform rezultatelor

1. Date demografice

- Populația studiată are următoarea structură în funcție de gen și mediul de rezidență: 51,9% femei și 48,1% bărbați, 62,3% din mediul urban și 37,7% din mediul rural.
- Respondenții, în majoritate (56,5%), au absolvit liceul sau școala profesională / de meserii, iar 29,1% dintre ei au studii superioare.

- Conform distribuției populației pe grupe de vârstă, categoria de vârstă 57-62 ani este cea mai mare parte a eșantionului (38,6%), urmată de categoria de vârstă 62+ – 34,2% dintre respondenți.
- În conformitate cu distribuția pe categorii de venituri, aproximativ un sfert dintre respondenți au venituri sub 5000 de lei (27,2%).
- Aproximativ două treimi dintre respondenți sunt căsătoriți (65,9%), iar 12,5% dintre participanții la cercetare declară că sunt singuri.

Tabelul 1. Caracteristicile socio-demografice ale respondenților

Caracteristică socio-demografică		%
Mediul de rezidență	<i>Urban</i>	62,3%
	<i>Rural</i>	37,7%
Gen	<i>Feminin</i>	51,9%
	<i>Masculin</i>	48,1%
Vârstă	18-57 ani	27,2%
	57-62 ani	38,6%
	62+ ani	34,2%
Venit	Sub 1000 lei	27,2%
	1001-1500 lei	13,8%
	1501-3000 lei	24,4%
	3001-4000 lei	18,4%
	Peste 4001 lei	16,2%
Educație	Cel mult gimnaziu	14,3%
	Cel mult liceu, școală profesională / de meserii	56,5%
	Învățământ superior	29,1%
Statut marital	Singur(ă)	12,5%
	Uniune consensuală / într-o relație	11,1%
	Căsătorit(ă)	65,9%
	Divorțat(ă)	6,4%
	Văduv(ă)	3,9%

Vârsta este principalul factor de risc al producerii accidentului vascular cerebral, dar ceilalți factori menționați anterior și care în mare măsură pot fi modificați prin dietă sau tratament, exerciță în combinație un efect de potențare a pericolului. Astfel, în cazul unui bărbat de 60 de ani, riscul de producere al unui AVC, în următorii 10 ani, este de 3%, crește la 8% dacă tensiunea arterială sistolică este de 170 mmHg, la 12% dacă fumează și la 17% dacă este diabetic. Acest exemplu subliniază importanța prevenirii și tratării tuturor factorilor de risc și, în primul rând, ne referim la cei mai importanți, respectiv hipertensiunea arterială și tabagismul [4].

2. Indici corporali

Am utilizat datele indicate (la internare) în fișele medicale ale pacienților din staționar (greutate, înălțime), conform cărora s-a calculat indicele de masă corporală (IMC) al persoanelor studiate. Formula de calcul a constituit-o raportul dintre masa corporală și înălțime:

$IMC \text{ (indicele de masă corporală)} = \frac{\text{Masa (kg)}}{\text{Înălțime (m}^2\text{)}}$

– masa corpului în kilograme împărțită la înălțimea în metri la pătrat și se calculează în kg pe metru pătrat, kg/m².

Tabelul 2. Distribuția respondenților în funcție de statusul nutrițional și grupa de vârstă

Indicele de masă corporală		Subponderal	Greutate normală	Supraponderal	Obez
Vârstă	18-57 ani	8,1%	57,7%	26,4%	7,8%
	57-62 ani	3,1%	41,3%	37,5%	18,1%
	62+ ani	1,8%	26,2%	39,8%	32,1%
Total		4,0%	40,7%	35,3%	20,0%

În funcție de indicele de masă corporală, am recurs la următoarea clasificare:

- Subponderal – IMC < 18,5 kg/m²;
- Normoponderal – IMC – 18,5-24,9 kg/m²;
- Supraponderal – IMC - 25-29,9 kg/m²;
- Obez – IMC > 30 kg/m².

Distribuția respondenților în funcție de statusul nutrițional diferă semnificativ în ceea ce privește grupa de vârstă ($p < 0,001$), ponderea mai mare a persoanelor supraponderale și obeze fiind întâlnită la grupe de vârstă mai mare. O cincime dintre respondenți, conform raportării la calculul indicelui de masă corporală, suferă de obezitate, iar o treime dintre aceștia sunt supraponderali, 40% dintre respondenți sunt normoponderali. Vârsta subiecților se corelează pozitiv semnifica-

tiv statistic ($\rho = 0,342$; $p < 0,001$) cu indicele de masă corporală: cu cât crește vârsta respondentului, cu atât se majorează și indicele de masă corporală al acestuia și invers.

Persoanele de gen masculin au o pondere semnificativ mai mare a supraponderalității și obezității comparativ cu cele de gen feminin ($p < 0,001$).

Obezitatea crește de două ori pericolul de producere a accidentului vascular cerebral și, dacă se asociază și cu alți factori de risc, bunăoară, hipertensiunea, diabetul zaharat sau hipercolesterolemia, cresc și șansele de apariție a AVC [5].

Statusul ponderal nu diferă semnificativ statistic în funcție de mediul de rezidență al respondenților ($p = 0,165$).

Figura 1. Distribuția respondenților în funcție de statusul ponderal și gen

Figura 2. Distribuția respondenților în funcție de statusul ponderal și mediul de rezidență

3. Istoricul medical de hipertensiune arterială

Hipertensiune arterială (HTA) este cel mai important factor de risc modificabil al accidentului vascular cerebral, indiferent de vârstă, sexul persoanei sau tipul HTA (*ischemic* sau *hemoragic*). HTA crește riscul de apariție a infarctului cerebral de 4 ori și cel al hemoragiei cerebrale – de 10 ori [7]. Riscul care i se atribuie HTA se datorează prevalenței crescute a acestei boli, care se întâlnește la 60% dintre persoanele de peste 60 de ani și la 90% dintre subiecții de peste 85 de ani, care au o presiune arterială superioară valorii de 140/90 mm Hg. Riscul de apariție a accidentului vascular cerebral este direct proporțional cu creșterea valorilor tensiunii arteriale. O analiză recentă asupra unor subiecți normotensivi, cu o tensiune arterială (TA) inferioară valorii de 140/90 mmHg a arătat că riscul de apariție a accidentului vascular cerebral era mai mare la cei cu tensiuni arteriale la limită (valori de 135/85 mmHg) față de cei cu o tensiune arterială optimă, cu valori mai mici de 120/80 mmHg [12].

Eficacitatea scăderii tensiunii arteriale asupra riscului de producere a AVC a fost demonstrată de

multiple studii și metaanalize în cadrul prevenției primare și a celei secundare. Reducerea riscului este considerabilă, deoarece s-a constatat că scăderea tensiunii arteriale diastolice cu 5 mm Hg pe o perioadă de 5 ani reduce riscul de producere a AVC în ansamblu cu 40% și a hemoragiilor cerebrale cu 80%, indiferent de vârsta pacientului (60 de ani sau 80 de ani) [1; 10].

Datele au fost colectate din fișele de observație ale bolnavilor din staționar. Toți subiecții au fost identificați cu tensiune arterială crescută, fiind semnificativ mai mare la grupele de vârstă mai mari. Aproximativ 23,2% dintre subiecții cercetați au afirmat că au avut tensiunea arterială crescută în ultimele 12 luni. În ceea ce privește frecvența tensiunii arteriale crescute declarate în urma investigațiilor din ultimul an, nu există diferențe semnificative în funcție de genul respondenților și nici de mediul de rezidență. Și în acest caz, grupele de vârstă înaintată susțin – cu o frecvență semnificativ mai mare – că li s-a confirmat prezența tensiunii arteriale crescute și în ultimele 12 luni. Toate persoanele identificate cu tensiune arterială crescută au afirmat că urmează tratament hipotensiv în ultimul an.

Tabelul 3. Distribuția respondenților în funcție de declarația privind tensiunea arterială crescută

<i>Vi s-a spus că aveți tensiune arterială crescută de către un doctor sau asistent medical?</i>		<i>La un anumit moment, %</i>	<i>P value</i>	<i>În ultimul an, %</i>	<i>P value</i>
Mediul de rezidență	<i>Urban</i>	29,4%	0,535	22,8%	0,881
	<i>Rural</i>	31,1%		24,0%	
Gen	<i>Feminin</i>	34,2%	<0,001	27,7%	0,079
	<i>Masculin</i>	24,9%		18,2%	
Vârsta	18-57 ani	10,2%	<0,001	5,5%	<0,001
	57-62 ani	24,1%		17,7%	
	62+ ani	49,8%		41,5%	
Total		30% dintre cei 1313 care au declarat că li s-a măsurat TA		23,2% dintre cei 1313 care au declarat că li s-a măsurat TA	

4. Comportamentul alimentar

Sfaturile pe care medicii i le oferă pacienților se încadrează la măsuri de prevenție primară. Recomandările medicale pot să scadă expunerea la factorii de risc, cunoscuți ca fiind implicați în etiologia bolilor. Principalele recomandări medicale evaluate includ: reducerea grăsimii în dietă, menținerea unei greutate corporale sănătoase sau scăderea în greutate, încurajarea consumului a cel puțin 5 porții de fructe și legume pe

zi, cunoscut fiind faptul că în etiologia plurifactorială a atacului cerebral nerespectarea în viață a celor enumerate reprezintă cei mai frecvenți factorii de risc incriminați. Or, reducerea consumului de sare și de zahăr – vizată prin recomandările medicale – conduce la scăderea expunerii la aceștia. În cazul pacienților noștri, alimentele care sunt consumate de 6-7 ori pe săptămână le constituie fructele (70% dintre respondenți) și legumele (68%).

Tabelul 4. Distribuția respondenților în funcție de respectarea recomandărilor medicale primite

În ultimii 3 ani v-a sfătuit un medic:	
să reduceți grăsimea în dietă;	45%
să mențineți o greutate corporală sănătoasă sau să scădeți în greutate;	41%
să începeți sau să desfășurați mai multă activitate fizică;	41%
să reduceți consumul de sarea în dietă;	39%
să reduceți consumul de zahăr în dietă;	39%
să mâncați în fiecare zi cel puțin 5 porții de fructe și/sau legume;	38%
să renunțați / să nu începeți să consumați tutun.	23%

Diabetul zaharat (DZ) este un factor de risc major, independent al infarctului cerebral, risc care îi multiplică frecvența de la 2 până la 5 ori [11]. În plus, la pacienții diabetici, infarctul cerebral poate apărea la vârste mai tinere și numărul deceselor în aceste cazuri este mai mare. Impactul celorlalți factori de risc (HTA, fumat, hiperlipidemie) în asociere cu diabetul zaharat este multiplicat cu 2 la acești pacienți, față de cei cu valori normale ale glicemiei. Recent, s-a demonstrat că

un control multifactorial intensiv (TA<130/80 mmHg, colesterol<170mg/dl, trigliceride<150 mg/ dl) scade la jumătate riscul cardiovascular față de tratamentele convenționale [4].

5. Activitatea fizică

Mersul pe jos timp de 30 minute, zilnic, constituie o activitate fizică pe care o efectuează 71% dintre subiecți, timp de 6 zile pe săptămână. Ponderea respondenților care merg pe jos, cel puțin

jumătate de oră zilnic, este semnificativ mai mare în rândul femeilor, al respondenților din mediul rural și al persoanelor cu vârste cuprinse între 57-62 de ani. Sport sau activități recreative de intensitate medie sau crescută efectuează 20% dintre subiecții chestionați, aproximativ 3 zile pe săptămână. Respondenții din mediul urban, de

gen masculin și cu vârste cuprinse între 18 și 57 de ani, sunt cei care în măsura cea mai mare practica sporturi sau activități recreative de intensitate crescută sau medie. Dintre cunoștințele personale, intervievații consideră că durata minimă recomandată pentru practicarea activităților fizice (pentru un adult) este de 30 minute pe zi (81%).

Tabelul 5. Distribuția respondenților în funcție de efectuarea activităților recreative/sportive

<i>Practicați vreun fel de sport sau activități recreative?</i>		<i>P value</i>
Mediul de rezidență	<i>Urban</i>	25%
	<i>Rural</i>	11%
Gen	<i>Feminin</i>	12%
	<i>Masculin</i>	29%
Vârstă	18-57 ani	35%
	57-62 ani	20%
	62+ ani	8%
Total		20%

Cei mai importanți factori menționați de către respondenți în practicarea activităților fizice sunt motivația personală, sprijinul familiei și al priete-

nilor și disponibilitatea de timp și de bani. Existența unei game largi de activități fizice este un factor mult mai puțin important pentru respondenți.

Tabelul 6. Distribuția respondenților în funcție de motivația efectuării activităților fizice

<i>Care dintre următorii factori este cel mai important pentru Dvs. în practicarea activităților fizice?</i>	
Motivația personală	37%
Sprijinul familiei și al prietenilor	26%
Disponibilitatea de timp și bani	22%
Existența în apropierea locuinței a unei infrastructuri adecvate pentru practicarea activităților fizice	12%
Existența unei game largi de practicare a activităților fizice	3%

Cel mai motivant factor în urma activității fizice este menținerea sănătății. Practicarea sportului pentru un aspect fizic plăcut sau pentru competitivitate nu îi motivează într-o mare măsură pe respondenți. Cei mai interesați de menținerea sănătății prin activități fizice sunt respondenții de gen masculin. De asemenea, cu cât vârsta respondenților crește, cu atât interesul pentru menținerea sănătății prin sport crește. Femeile, în comparație cu bărbații, sunt mai interesate de scăderea în greutate prin efectuarea activităților fizice. Atât bărbații, cât și femeile practică activități sportive recreative pentru menținerea stării de bine.

6. Consumul de alcool

Numeroase studii au demonstrat că un consum a mai mult de 2 pahare de vin zilnic crește riscul apariției AVC, multiplicând cu 5 riscul de accident hemoragic și cu 3 riscul de infarct cerebral. Creșterea riscului depinde de cantitatea de alcool consumată și se referă la consumul pe termen lung, precum și la cel pe termen scurt [6].

Doar 19% dintre subiecți nu au consumat vreodată o băutură alcoolică, de orice tip. Procentajul respondenților de gen masculin care au consumat alcool la un moment dat este mai mare cu 24% față de respondenții de gen feminin.

Tabelul 7. Distribuția respondenților în funcție de consumul de alcool declarat

Ați consumat vreodată alcool de orice fel, cum ar fi bere, vin, spirtoase sau de alte feluri?		Da	P value
Gen	Feminin	69%	<0,001
	Masculin	93%	
Total		81%	

Mai mult de jumătate dintre respondenți (50,7%) au consumat alcool până la îmbolnăvire. Cei mai mulți dintre aceștia (15,3%) au consumat alcool 1-2 zile pe săptămână. În același timp, con-

sumul de alcool cu o frecvență săptămânală mai crescută de 3-4 zile se înregistrează la 3,9% dintre respondenți.

Tabelul 8. Distribuția respondenților în funcție de frecvența consumului de alcool în ultimul an

Cât de des ați consumat pe parcursul ultimelor 12 luni cel puțin o băutură alcoolică?	%
Mai puțin de o dată pe lună	13,5%
1-3 zile pe lună	13,8%
1-2 zile pe săptămână	15,3%
3-4 zile pe săptămână	3,9%
5-6 zile pe săptămână	0,8%
Zilnic	3,3%

Respondenții din mediul urban (56%) sunt cei care au consumat într-o mai mare măsură alcool decât cei din mediul rural (42%). Respondenții de gen masculin au consumat alcool într-o proporție de aproximativ 26% mai mare decât respondenții de gen feminin. Categoria de vârstă care a consumat alcool cu cea mai mare frecvență, în ultimul an, este cea a respondenților cu vârste cuprinse între 18-57 ani (57%). Aproximativ 93% dintre respondenți consideră că numărul maxim de unități standard de alcool pe care le poate consuma, zilnic, un bărbat, fără a fi în pericol, este de 2 unități, iar pentru femei cantitatea zilnică indicată a fost de o singură unitate, lucru susținut de către 98% dintre respondenți. 23% dintre subiecți au renunțat, la un anumit moment, la consumul de alcool, din cauza problemelor de sănătate, la recomandarea medicului sau al altui lucrător din sănătate.

7. Consumul de tutun

Actualmente, rolul favorizant al fumatului activ/pasiv în producerea AVC este bine stabilit, constatându-se că fumatul crește riscul de apari-

ție a infarctului cerebral de 2 ori la vârstnici și de 3 ori – la tineri și la persoane de sexul feminin [8]. Acest risc scade la jumătate, odată cu renunțarea la fumat în următorii 2-5 ani, dar rămâne superior față de nefumători. Datorită frecvenței în creștere a tabagismului, riscul asociat fumatului este considerabil în cazul acestei patologii [9].

Afecțiunea cel mai frecvent asociată consecințelor fumatului este cancerul pulmonar (98,5% dintre respondenți afirmă acest lucru), urmată de accidentul vascular cerebral (93,9%) și cancerul cavității bucale (92,7%). Există diferențe semnificative statistic în funcție de gen în ceea ce privește cunoștințele pe care respondenții le dețin despre asocierea fumatului cu AVC. În ceea ce privește diferența dintre fumatul activ și fumatul pasiv, 92% dintre subiecți consideră că expunerea la fumul de țigară are același efect asupra sănătății ca fumatul activ. Cele mai menționate surse de informare cu privire la efectele nocive ale fumatului sunt canalele TV (48%), internetul (45%) și medicul de familie (39%). Cunoștințele cu privire la accidentul vascular cerebral, produs de fumat, în funcție de gen, le estimăm astfel: femei – 94,0%, bărbați – 93,7%.

Tabelul 9. Distribuția respondenților în funcție de vârsta la care au fumat prima dată, în funcție de gen, mediu de rezidență și grupă de vârstă

<i>Ce vârstă aveți când ați început să fumați prima oară?</i>	Sub 14 ani	15-18 ani	
Mediul de rezidență	<i>Urban</i>	13%	44%
	<i>Rural</i>	18%	31%
Gen	<i>Feminin</i>	12%	42%
	<i>Masculin</i>	17%	38%
Vârstă	18-57 ani	19%	55%
	57-62 ani	14%	36%
	62+ ani	10%	28%

Prevalența fumatului în rândul respondenților este de aproximativ 30%, iar vârsta medie la care aceștia au fumat prima dată este de 19 ani. Respondenții care au indicat că au fumat pentru prima dată la o vârstă sub 14 ani provin, preponderent, din mediul rural și sunt de gen masculin. Respondenții fumători, care au început să fumeze la o vârstă cuprinsă între 15-18 ani, sunt mai frecvent din mediul urban, femei și, în continuare, cei mai tineri respondenți din eșantion. Aproximativ 82% dintre respondenții fumători care nu doresc să renunțe la fumat își motivează alegerea prin faptul că fumatul este o activitate plăcută. Un alt motiv invocat este reducerea stresului (59%).

Discuții și concluzii

Grupa de vârstă din lotul studiat, la care frecvența accidentelor vasculare cerebrale este semnificativ mai mare, este cea de 57-62 de ani. Accidentele vasculare cerebrale (cercetate în contextul dat) au o prevalență semnificativă la femei.

Toți respondenții cărora li s-a măsurat tensiunea arterială susțin că au prezentat hipertensiune arterială până la AVC, frecvența acesteia fiind semnificativ mai mare la femei și la grupa de vârstă 57-62 de ani. Pondere supraponderalității și a obezității este mai mare la grupele de vârstă mai mare, iar vârsta se corelează pozitiv semnificativ cu indicele de masă corporală, acesta crescând odată cu înaintarea în vârstă.

Supraponderalitatea și obezitatea se întâlnesc cu o frecvență semnificativ mai mare la persoane de genul masculin, iar în raport cu prevalența obezității și supraponderalității pe medii de rezidență, nu se înregistrează diferențe semnificative. Când privește consumul mediu zilnic de fructe sau de legume, 54% dintre respondenți consideră

că ar trebui să mănânce, zilnic, 3 porții de fructe/legume. Modificări în dietă ar dori să facă aproape jumătate dintre respondenți, mai ales femeile, locuitorii din mediul urban și persoanele de 57-62 de ani. Cele mai frecvent enumerate modificări ale alimentației includ consumul mai mare de vegetale (69%) și fructe (67%), limitarea consumului de grăsimi (61%) și consumul de alimente naturale (60%).

O mare parte dintre respondenți au consumat alcool, cel puțin o dată (81%), ponderea fiind mai mare în rândul bărbaților (93%). La fel ca și în cazul frecvenței de consum, bărbații, respondenții din mediul rural și persoanele de 18-57 ani consumă o cantitate mai mare de băuturi alcoolice. Aproximativ un sfert dintre pacienții antrenați în cercetare au renunțat, la un moment anume, la consumul de alcool din cauza unor probleme de sănătate.

Prevalența declarată a fumatului este de 30%, iar vârsta medie la care persoanele implicate au fumat prima dată este de 19 ani. Totuși, mai mult de jumătate dintre respondenți relatează că s-au apucat de fumat mai devreme de 18 ani. Frecvența cu care respondenții afirmă că s-au apucat de fumat înainte de 14 ani este semnificativ mai mare în mediul rural, la sexul masculin și la cei de 18-57 de ani. Drept principal motiv al fumatului este invocată eliminarea stresului. Marea majoritate a fumătorilor declară că au fost sfătuiți de către cadrele medicale să renunțe la fumat din motive de sănătate.

În majoritatea studiilor recente, *valoarea colesterolului total* nu reprezintă un pericol global al apariției AVC, dar devine un factor de risc în cadrul subgrupelor infarctelor cerebrale, datorate aterosclerozei, în care creșterea nivelului trigliceridelor constituie de asemenea un factor de risc.

Diabetul zaharat este un factor de risc major, independent al infarctului cerebral, risc care îi multiplică frecvența de la 2 până la 5 ori. În plus, la pacienții diabetici, infarctul cerebral poate apărea la vârste mai tinere și numărul deceselor în aceste cazuri este mai mare.

Vârsta este principalul factor de risc al producerii accidentului vascular cerebral, dar ceilalți factori menționați anterior – care în mare măsură pot fi modificați prin dietă sau tratament – prin asocieră, exercită un efect de potențare a pericolului.

Factorii de prevenție ai AVC au fost mai puțin studiați comparativ cu factorii de risc, dar merită

o atenție deosebită, deoarece în dezbateră e prevenirea unei boli cu un considerabil impact populațional. Diminuarea riscului de producere a AVC este bine stabilită în cazul următorilor factori: activitatea fizică regulată, consumul moderat de alcool, scăderea aportului alimentar de sare și de grăsimi și creșterea celui de potasiu, fructe și legume crude. Eficacitatea unui program de modificare a stilului de viață pretinde *scăderea în greutate, diminuarea consumului de sare, intensificarea activității fizice și creșterea aportului de fructe și legume* – în scopul scăderii tensiunii arteriale.

REFERINȚE BIBLIOGRAFICE

1. Appel L.J. et al. *Effects on comprehensive lifestyle modification on blood pressure control*. Main results of the PREMIER Clinical trial. In: JAMA, 2003, No. 289, pp. 2083-2093.
 2. Bernic V, Groppa S, Friptuleac G. *Evaluarea particularităților de răspândire a accidentelor vasculare cerebrale în Republica Moldova*. In: Buletinul Academiei de Științe a Moldovei. *Științe Medicale*, 2017, nr. 1(53), pp. 29-32.
 3. Gaede P, Vedel P, Larsen N. et al. *Multifactorial intervention and cardiovascular disease in patients with type 2 diabetes*. In: New England Journal of Medicine, 2003, No. 348 (5), pp. 383-393.
 4. Groppa S., Zota E., Efremova D. *Profilaxia secundară a accidentului vascular cerebral ischemic și factorii de risc modificabili în populația Republicii Moldova*. In: Buletinul Academiei de Științe a Moldovei. *Științe Medicale*, 2015, nr. 4(49), pp. 130-133.
 5. Gueyffier F, Bulpit C., Boissel J.P. et al. *Antihypertensive drugs in very old people a subgroup meta-analysis of randomised controlled trials*. In: Lancet, 1999, vol. 353, pp. 793-796.
 6. Reynolds K., Lewis B., Nolen J.D. et al. *Alcohol consumption and risk of stroke: a meta-analysis*. In: JAMA, 2003, No. 289 (5), pp. 579-588.
 7. Sacco R.L., Wolf P.A., Gorelick P.B. *Risk factors and their management for stroke prevention: outlook for 1999 and beyond*. In: Neurology, 1999, No. 53, pp. S15-S24.
 8. Shinton R., Beevers G. *Meta-analysis of relation between cigarette smoking and stroke*. In: British Medical Journal, 1989, No. 298, pp. 789-794.
 9. Sirol M., Bouzamondo A., Sanchez P., Lechat P. *Les statines préviennent-elles le risque d'accident vasculaire cérébral?* In: Annales de Médecine Interne, 2003, vol. 152, No. 3, pp. 188-193.
 10. Staessen J.A., Gassowski J., Wang J.G. et al. *Risks of untreated and treated isolated systolic hypertension in the elderly: meta-analysis of outcome trials*. In: Lancet, 2000, v. 355, pp. 865-872.
 11. Stegmayr B., Asplund K. *Diabetes as a risk factor for stroke. A population perspective*. In: Diabetologia, 1995, No. 38 (9), pp. 1061-1068.
 12. Vasan R.S., Larson M.G., Leip E.P. et al. *Impact of high-normal blood pressure on the risk of cardiovascular disease*. In: New England Journal of Medicine, 2001, No. 345, pp. 1291-1297.
- Vlas E., Balan I. *Factorii de risc ai accidentelor vasculocerebrale în Republica Moldova*. In: Analele Științifice ale USMF „N. Testemițanu”, 2008, Nr. 3 (9), pp. 424-427.